

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА ПРИМЕРЕ УРОКА ДИСПУТА

Х.А.Валиева

старший преподаватель кафедры
«Языков» Ташкентского университета прикладных наук

Резюме: В данной статье представлены изменения в образовательной сфере, качество, актуальность, не традиционность, при обучении иностранных языков, а также использование интерактивных методов при проведении уроков диспутов.

Ключевые слова: образовательная сфера, процесс, актуальность, обучение, опыт, основные правила, реализация, инновация, диспут.

Резюме: Ушбу мақолада таълим тизимидаги ўзгаришлар, чет тилини ўқитишдаги ноънанавий усуллар, уларнинг сифати, шунингдек, мунозара машғулотларида интерфаол усуллардан фойдаланиш йўллари кўрсатилган.

Калит сўзлар: таълим соҳаси, жараён, таълим, тажриба, асосий қоидалар, инновация, тадбиқ қилиш, долзарблик.

Resume: This article shows the changes in the sphere of education, the quality of education, topicality, non-traditional study of foreign languages, as well as using interactive methods during debate– lessons.

Key words: education, in the sphere of, quality of education, topicality, interactive methods, debate – lessons.

Общеизвестно, что в нашей стране ведется работа по реализации Закона «Об образовании» и «Национальной программы подготовки кадров», разработке методов обучения на основе передовых педагогических технологий, созданию содержания и методов дифференцированного обучения, а также их совершенствованию. Этап реализации является требованием времени.

Методика преподавания языка предполагает, что обучение - это совместная деятельность преподавателя и курсантов. Эта деятельность направлена на достижение определенных образовательных целей.

«Быть вовлеченным в образование означает видеть свои собственные недостатки. Когда вы видите их, вы пытаетесь исправить их. Самокритика - лучший способ воспитания себя и других детей», - сказал Л.Н. Толстой [1].

Следовательно, слова великого русского писателя и педагога Льва Толстого показывают, что педагог должен сначала исправить себя и преодолеть свои недостатки.

Изменения, происходящие в образовании сегодня, требуют от каждого педагога творческого подхода к своей работе. Нетрадиционная организация учебной практики дает ожидаемые результаты. Не традиционность, в свою очередь, побуждает к более глубокому изучению методологических и образовательных проблем научного образования и его реализации в аудиториях. В зависимости от активного задействования учащихся в предполагаемой деятельности на занятии, методы подразделяются на: активные, пассивные и интерактивные.

Каждый урок должен быть интересным, актуальным и давать курсанту возможность мыслить самостоятельно. Только тогда эффективность урока и проблемы будут решены. В группах, где преподаватель является активным звеном и много времени тратит на объяснение темы, необходимо учитывать языковые трудности, возникающие при работе с текстом и грамматикой языка. Для активного владения материалом после теоретической части выполняются речевые упражнения, а также словарная работа, которая даст хороший результат и принесёт, пользу в изучении нового материала. Словарь - это не только справочник, но и дидактический материал необходимый для обучения языку.

Как и в других вузах, в нашем Военно-техническом институте большое внимание уделяется преподаванию русского языка. Курсы не только дают представление о предмете, но воспитывают у наших курсантов чувство патриотизма, приверженности долгу и уважения к нашей истории.

Для успешного проведения занятия необходимо соблюдать определенную последовательность действий, то есть алгоритм. Первая последовательность - совместная групповая деятельность, которая является более эффективным. Опыт групповой подготовки курсантов на занятиях по русскому языку не случаен. Это не только даст им глубокие знания, но и сделает обучения более значимым и интересным. Групповое обучение уникально и требует, чтобы определенные правила, включались в эту работу.

-во время занятия каждый курсант имеет возможность высказать свое мнение;

-каждый курсант должен уважать взглядов и мнений других курсантов. Это еще один аспект обучения, чтобы построить взаимное уважение, способность слышать мысли;

- обсуждение мнений;

-возникающие разногласия основаны на интересах участников. [2]

Первая задача преподавателя, правильно определить тему занятия. Здесь учитывается контингент группы, и материал темы должен быть доступным для курсантов данной группы. Таким образом, преподаватель должен владеть

навыками научно-методической и научно-исследовательской работы, чтобы создать качественный учебный материал.

Основная задача педагога - максимально использовать время и дать курсантам как можно больше информации, уметь привлекать курсантов к группам и делать занятия более интересными и продуктивными. Конечно, учитывается уровень понимания предмета курсантами, так как для них русский язык как иностранный.

Например: у нас будет дискуссионное занятие по теме «Моя профессия», связанным с будущей профессиональной деятельностью обучаемых. Актуальная тема для курсантов и они стараются собрать новые материалы по теме и предоставить свои отзывы. Активные учебные группы, с хорошими базовыми знаниями, быстро усваивают информацию. Базовые знания в таких группах в процессе обучения пополняются и расширяются, тексты предлагаются усложнённые, с большим количеством новой лексики. Интерактивные методы следует применять, когда обучаемые уже владеют основами знаний, полученными традиционно. Но есть и слабые группы. В этих группах применяется метод «вынужденная активность». Преподаватель принудительно активизирует деятельность и мышление курсантов.

- повышает творческий характер заданий;
- вынуждает взаимодействовать курсантов между собой и с преподавателем;
- активно использует технические средства обучения;
- развивает в процессе совместной деятельности внимание, память и мышление курсантов.[3]

Дискуссионные занятия нацелены на то, чтобы помочь курсантам разработать собственный материал в ходе практических занятий и самостоятельного обучения, а также предоставить им возможность выразить свои мысли словами и обсудить тему.

Одной из основных задач дискуссионных занятий является повышение эффективности живого общения с курсантами. В конце концов, обсуждение - это одна из наиболее интерактивных форм деятельности, конфликт мнений. Там будет обмен доказательствами.

Ниже приведены примеры обсуждения:

1. Честность - это приверженность правдивости, которая может расширить возможности участников.
2. Уважение - то есть доказательства должны быть связаны не с личностью участников, а только с предметами.
3. Обсуждение - процесс важнее результата [4].

Прежде чем начнем дискуссионное занятие, надо определить цель, которую нужно установить. Первая цель - организовать урок, чтобы учитель знал саму тему; Вторая цель - состоит в том, чтобы эффективно использовать раздаточные материалы, необходимые для обучения, тем самым обогащая мировоззрение обучаемого, используя новые инновационные методы;

Третья цель - обратить пристальное внимание на образовательную ценность урока, чтобы увидеть, может ли тема развить патриотический настрой у курсантов.

В ходе работы неоднократно доказывалось, что метод психической атаки является хорошим результатом. Этот метод является одним из самых эффективных. Основная функция метода мозгового штурма - увеличить количество вариантов ответов на вопросы и дать каждому обучаемому возможность выразить свои взгляды. Защита взглядов противоположных сторон означает не лень, а уважение их мнений. Признание того, что они обладают более глубоким знанием, чем вы. Также можем использовать метод «Диаграмма Венна». Данный метод даёт возможность сравнить отличительные и схожие показатели материала. В данной работе эффективно использовать презентацию для повышения выразительности выступления, наглядной иллюстрации описываемых фактов и явлений.

Курсантам предлагается творческая работа на сравнение полученной из текста информации. Эта работа даёт возможность им сосредоточить своё внимание и расширить свой кругозор, пополнить словарный запас. Метод считается интерактивным и даёт возможность самостоятельно работать каждому курсанту. В данной ситуации преподаватель является пассивным звеном, то есть, он только управляет и наблюдает, а курсанты активны, они самостоятельно выполняют все задачи.

Если вы хотите охватить широкую и всестороннюю тему, лучше всего воспользоваться советами экспертов. Сотрудничество между учителями может сделать уроки обсуждения более приятными и эффективными. Специалист может участвовать в учебных занятиях, помогать организовывать и проводить дискуссионные занятия. Одна из методологических и воспитательных проблем урока заключается в том, что военно-учебные заведения ориентированы на формирование подрастающего поколения как личности, на развитие своих знаний, навыков и принятия решений самостоятельно.

Вышеизложенные методы проведения занятия характерны для любого занятия и позволяют преподавателю сопоставить свои ожидания результата с реальным результатом занятия. Применение передовых информационных технологий в области обучения определяется педагогическим мастерством преподавателя, его творческим подходом к организации занятия, а также

желанием курсантов научиться новому, получить максимально возможные знания и навыки по каждой учебной дисциплине.

В каждой области, особенно в армии, важно принимать быстрые и точные решения. Современные требования развивают у наших военных такие навыки, как ловкость, скорость и способность принимать самостоятельные решения. Чтобы приобрести эти качества, необходимы глубокие знания, порядок и дисциплина.

При обучении дискуссионных уроков важно выбрать правильные методы обучения и руководить их действиями, и каждая проблема и каждый элемент должны быть полностью поняты участниками. Это означает, что курсант должен знать предмет и овладеть им возможной степени.

При организации уроков диспутов на уровне современных требований целесообразно:

- внедрение современных подходов к организации и управлению образованием через учебно-методические материалы;
- устранение несоответствий в образовательном процессе;
- включение духовных ценностей, национальных идей, культурного наследия в сознание обучаемых;
- повысить эффективность курсантов во время самоподготовки.

В заключение следует отметить, что использование нетрадиционных методов не должно быть самоцелью, достижением того, что курсанты получают оптимальный багаж знаний. Напротив, такие занятия должны создать взаимную атмосферу и поддержку среди курсантов. С древних времен творчество озадачило многих интеллектуалов. Энциклопедический ученый Фараби утверждает, что творчество: «... это добродетель, что человек должен использовать все другие качества, чтобы достичь его».

Так что не только учитель, но и курсанты делают занятие интересным, эффективным и полезным. Если он сможет найти общий язык со своими курсантами, - это значит, что урок прошел продуктивно и на высоком уровне. “Не бойтесь трудностей - вы будете счастливы!” [5].

Литература:

1. Толстой Л.Н. Письма и дневники. 1865-1902 г. Москва: 1985 г. 279-280 ст.
2. Махмудов Н. Язык обучения и стилистика. Ташкент. 2009 г.
3. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования. М: Академіа. 2003.-387 ст.
4. Методика преподавания юридических дисциплин. Ташкент. 2008 г.
5. «Мудрость воспитания» Б.М. Бим-Бад. Москва. 1989 г.

